

Proposed Spatial Structure of BIM Models for Urban Drainage Systems

Felipe Golzio Barradas¹, João Alberto da Motta Gaspar², Soraya Arbex³, Stefania Dimitrov⁴,
Marcos Monteiro⁵, Caio Marciano⁶, Matheus Munhoz Lages Marchenta⁷

¹Consórcio INFRASP, fe.golzio@gmail.com ²Sondotécnica, joao.gaspar@sondotecnica.com.br ³Consórcio INFRASP, soraya.arbex@consorcioinfrasp.com.br ⁴Sondotécnica, stefania.dimitrov@sondotecnica.com.br ⁵Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras do Município de São Paulo, marcosmonteiro@prefeitura.sp.gov.br ⁶Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras do Município de São Paulo, caiomarciano@prefeitura.sp.gov.br ⁷March Tecnologia, mmarchenta.surb@gmail.com

Resumo

A adoção de BIM no setor de infraestrutura promove transparência e eficiência na gestão dos recursos, especialmente em sistemas de drenagem urbana. Embora o padrão IFC (*Industry Foundation Classes*) respalde juridicamente a requisição de modelos BIM em licitações, não contempla domínio específico para drenagem urbana, o que compromete a análise e a comparação de modelos por contratantes públicos. O objetivo da pesquisa foi propor uma estrutura hierárquica espacial de modelos em IFC 4.3.2.0 para projetos de drenagem que atenda ao arcabouço legal nacional vigente. Utilizou-se o método Design Science Research (DSR). A partir da classe-mãe *IfcFacility*, foi proposta uma organização baseada na lógica da documentação técnica tradicional de projetos por “trechos”. Os modelos foram validados usando visualizadores IFC e por meio da exportação automática de informações dos elementos, confirmando a funcionalidade da proposta e sugerindo que a abordagem pode contribuir para contratações públicas de modelos BIM para drenagem.

Keywords: BIM, BIM models, IFC, Drainage, Spatial structure.

DOI: [10.5281/zenodo.18460718](https://doi.org/10.5281/zenodo.18460718)

1. Introdução

As infraestruturas exercem papel essencial no desenvolvimento do país, com impactos econômicos, ambientais e sociais diretamente relacionados ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) (The Economist Intelligence Unit, 2019). O Governo do Brasil reconhece essa importância por meio da alocação de recursos prevista no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) – Etapa 2025, no eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes”, destinando o investimento de R\$ 4 bilhões ao subeixo “Esgotamento sanitário – Urbano” e de R\$ 5,5 bilhões à “Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana” (Brasil, 2025a, 2025b). Ou seja, trata-se de projetos estratégicos e que demandam grande quantidade de recursos, em sua maioria, públicos.

A adoção de BIM em projetos e obras tem o potencial de promover maior transparência, objetividade em tomadas de decisão e eficiência na operação de infraestruturas, especialmente nos sistemas de esgotamento sanitário, drenagem e microdrenagem urbana. Desde 2017, o Governo do Brasil tem adotado uma estratégia consistente para disseminação do BIM, destacando-se o Decreto 11.888/2024 (Estratégia BIM-BR) e a Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações). Como resultado, diversos órgãos públicos passaram a se mobilizar para entender como contratar projetos e obras em que requerem a entrega de modelos BIM.

A publicação da NBR ISO 16739-1:2023 (ABNT, 2023), correspondente à especificação técnica IFC 4.0.2.1, permitiu que a requisição de modelos BIM em licitações de obras e serviços (Brasil, 2021) fosse juridicamente respaldada por especificações técnicas abertas (Brasil, 2024). Já a IFC 4.3.2.0, publicada como norma ISO em 2024, teve diversas inclusões orientadas ao setor de infraestrutura, prevendo classes para organizar projetos e obras de rodovias, ferrovias, portos, pontes e viadutos.

2. Desenvolvimento

2.1. Problema

Apesar da inclusão de diversas classes orientadas a modelos para infraestrutura, a IFC 4.3.2.0 não contempla um domínio específico para representar projetos de drenagem e microdrenagem urbana, o que resulta na ausência de padronização para estruturar modelos IFC de projetos deste setor. Essa lacuna compromete a análise e a comparação dos modelos BIM de drenagem pelos contratantes públicos, limitando seu uso em auditorias e dificultando o delineamento de processos para a tomada de decisão baseadas em dados.

2.2. Questão de pesquisa

Modelos BIM orientados a projetos de drenagem não possuem uma estrutura espacial padronizada a ser seguida no esquema IFC 4.3.2.0. Entretanto, essa organização é necessária para que os modelos sejam utilizados, medidos e auditados, o que é de grande importância em projetos que requerem uma imensa quantidade de recursos. É possível propor uma forma padronizada de organização espacial dos modelos BIM para drenagem que atenda ao contexto regulatório brasileiro?

2.3. Objetivo

Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo propor uma estrutura hierárquica espacial de modelos BIM em IFC 4.3.2.0 para projetos de drenagem, em conformidade com o arcabouço legal e normativo nacional.

3. Método

O método utilizado foi o Design Science Research (DSR) (Lacerda et al., 2013), dado que o objetivo foi desenvolver um artefato que permita oferecer soluções satisfatórias a um problema prático identificado.

3.1. Etapas

A pesquisa foi conduzida em cinco etapas: Conscientização, Sugestão, Desenvolvimento, Avaliação e Conclusão.

Na etapa de **Conscientização**, foi identificada na documentação da IFC 4.3.2.0 a classe-mãe *IfcFacility*, cujo propósito é representar qualquer instalação construída (ou “ativo”). Existem diversos tipos de ativos com classe definida no esquema IFC, como edifícios (*IfcBuilding*), pontes (*IfcBridge*), ferrovias (*IfcRailway*), rodovias (*IfcRoad*) e instalações marinhas (*IfcMarineFacility*); contudo, a definição da entidade *IfcFacility* também inclui:

“A Facility (derived from IfcSpatialStructureElement) may be an IfcBuilding, an IfcBridge, an IfcRailway, an IfcRoad, an IfcMarineFacility (or any other type of built facility defined in the future, such as IfcTunnel).”

Do trecho grifado depreende-se que uma instalação de infraestrutura (ou simplesmente “infraestrutura”) de drenagem pode ser enquadrada na definição de *IfcFacility*. A partir dessa constatação, foi necessário entender quais as possibilidades de uso dessa classe – limitações, atributos, relações e decomposição espacial – para propor uma aplicação tecnicamente adequada.

Segundo a documentação da IFC 4.3.2.0, uma entidade *IfcFacility* pode ser classificada, quanto aos seus **atributos**, por tipo de composição (*CompositionType*) em três possibilidades:

- COMPLEX: Um grupo ou agregação de elementos similares.
- ELEMENT: Um elemento único (não subdividido).
- PARTIAL: Um subelemento ou parte.

Quanto à sua **composição espacial**, uma *IfcFacility* pode ser parte de:

- *IfcProject* – Associação direta ao projeto, se a instalação for o contêiner especial mais “externo” do projeto e não houver informações sobre o terreno onde será construída a instalação.
- *IfcSite* – Associação ao terreno, se a instalação for o contêiner especial da construção e houver informações sobre o terreno.
- *IfcFacility* – Associação a outra instalação como contêiner especial, por exemplo, quando esta representar uma “parte” ou “trecho” da instalação um todo.

Já quanto à sua **decomposição espacial**, uma *IfcFacility* pode ser subdividida em:

- *IfcFacility* – Decomposição em outras construções, por exemplo, se a construção representar um complexo que é subdividido em trechos.
- *IfcFacilityPartCommon* – Entidade cuja definição e atributos serão mais bem explorados a seguir;
- *IfcSpace* – Um espaço, que representa uma área ou volume delimitado, fisicamente ou teoricamente, que desempenha alguma função na construção.

É importante, também, ampliar o entendimento sobre a classe *IfcFacilityPartCommon*, sua definição semântica e usos:

“A part that is not clearly part of one domain but is a hybrid and has shared responsibilities in multiple domains. For example, 'Level crossing', 'junctions', etc. See the enums for more examples.”

Tradução livre: “Uma parte que não é claramente parte de um único domínio, mas é híbrido e possui responsabilidades compartilhadas em múltiplos domínios. Por exemplo, ‘cruzamento em nível’, ‘junções’ etc. Ver as enumerações para mais exemplos.”

Quanto aos seus **atributos**, uma entidade *IfcFacilityPartCommon* pode ser classificada por tipo predefinido (*PredefinedType*), com as seguintes possibilidades:

- ABOVEGROUND: Uma subdivisão vertical da instalação para elementos que pertencem ao espaço acima do solo ou piso acabado.
- BELOWGROUND: Uma subdivisão vertical da instalação que contém elementos abaixo do solo ou piso acabado. Isso pode incluir, por exemplo, elementos de terraplenagem e elementos em uma estrutura de pavimentação.
- JUNCTION: Uma subdivisão longitudinal da instalação que provê uma junção em nível entre dois ou mais segmentos de instalações longitudinais, geralmente do mesmo tipo (exemplo: um cruzamento entre duas rodovias).
- LEVELCROSSING: Uma subdivisão longitudinal da instalação que provê uma junção em nível entre dois ou mais modais de transporte diferentes (exemplo: encontro entre rodovia e ferrovia ou rodovia e via de pedestre).
- SEGMENT: Uma subdivisão longitudinal que compreende uma porção linear da instalação definida por algumas características uniformes, ou a transição entre segmentos de características uniformes.
- SUBSTRUCTURE: Uma subdivisão vertical da instalação que compreende uma estrutura situada abaixo da principal ou de suporte. Pode estar abaixo ou acima do nível do solo.
- SUPERSTRUCTURE: Uma subdivisão vertical da instalação que compreende o volume superior de uma estrutura, geralmente formando o volume de operação ou recebendo a carga de uso da instalação.
- TERMINAL: Uma subdivisão longitudinal que representa um segmento de terminação de uma instalação longitudinal como o fim de um quebra-mar, rodovia ou ferrovia.
- USERDEFINED: Um tipo personalizado definido pelo usuário.
- NOTDEFINED: Um tipo não definido.

Além da documentação da IFC 4.3.2.0, foi consultado também o modelo de exemplo fornecido pela buildingSMART, cujo propósito é ilustrar os conceitos apresentados na documentação.

Figura 1 - Modelo de exemplo fornecido pela buildingSMART. Fonte: Autores, 2025.

Ao observar o modelo em diferentes visualizadores de IFC, nota-se que os elementos de drenagem da rodovia são agrupados por (ou “estão contidos em”) uma entidade *IfcSite*, sem nenhuma subdivisão ou organização lógica específica:

Figura 2 - Estrutura espacial do modelo de exemplo. Fonte: Autores, 2025.

Foi possível concluir, pelo arquivo de exemplo, que existem classes específicas para alocar elementos que compõem o sistema de drenagem (nesse caso, *IfcPipeSegment*), mas não há uma estrutura espacial dedicada a organizar esses elementos. Essa ausência é especialmente relevante quando o objeto do projeto em questão é o próprio sistema de drenagem, e não um ativo de outro domínio (*IfcBuilding*, *IfcRoad*) com elementos de drenagem associados.

Isso posto, na etapa de **Sugestão** foi possível conceber um modelo teórico de uso das classes IFC estudadas para modelos BIM de sistemas de drenagem, tornando possível classificar o conjunto dos elementos modelados como uma infraestrutura (*IfcFacility*) e subdividi-lo em “trechos” ou “partes” utilizando as classes *IfcFacility* e *IfcFacilityPartCommon*.

As classes identificadas permitiriam, em tese, criar segmentações:

- **longitudinais**, usando a classe *IfcFacility*, para separar o projeto em trechos como se faz tradicionalmente na documentação 2D;
- **verticais**, usando a classe *IfcFacilityPartCommon*, para diferenciar elementos entre subterrâneos (galerias e canalizações enterradas) dos elementos superficiais (bocas de lobo, grelhas, extravasores etc.).

Essa organização iria na direção da organização que já existe nos projetos documentados em 2D, que segmenta os projetos em trechos (em planta) e identifica os elementos em seções típicas:

Figura 3 - Projeto de canalização segmentado em trechos longitudinais

Figura 4 - Seções típicas de projeto de canalização

Além disso, por definição, a classe *IfcFacilityPartCommon* pode incorporar elementos de instalações de drenagem que estejam, eventualmente, associadas a outros ativos, como as vias e rodovias (*IfcRoad*). Desse modo, seria possível que a organização dos modelos BIM de drenagem fosse estruturada corretamente em IFC e, ao mesmo tempo, atendessem à lógica tradicional de segmentação da documentação técnica dos projetos.

Adiante, na etapa de **Desenvolvimento**, concebeu-se um modelo geométrico genérico, representando um sistema de canalização simplificado, com a finalidade de testar a aplicação do esquema teórico de organização espacial. A partir das premissas descritas foi gerado um arquivo IFC de exemplo que será chamado neste artigo de “*artefato*”, em consonância com a terminologia do método DSR.

Figura 5 - Modelo geométrico simplificado de um sistema de canalização típico. Fonte: Autores, 2025.

Foram realizados testes de montagem da hierarquia espacial em softwares de autoria de projetos, utilizando: Autodesk Autocad Civil 3D (1), Autodesk Revit (2), Trimble SketchUp Pro (3).

No caso dos softwares 1 e 2, a principal dificuldade encontrada foi: apesar de ambos os softwares permitirem o mapeamento de elementos para classes IFC específicas da versão 4.3.2.0, não permitem a edição e mapeamento das entidades da estrutura hierárquica especial (ou “contêineres espaciais”), ao menos pela interface de usuário comum, sem que se tenha um conhecimento mais especializado para editar as linhas de código do arquivo JSON que determina o mapeamento.

No caso do software 3, apesar de permitir que se reorganize livremente a estrutura hierárquica dos contêineres espaciais, não foi possível mapear os elementos para as classes *IfcFacility* e *IfcFacilityPartCommon*. Isso ocorre porque essas classes só existem no esquema IFC 4.3.2.0 e, até a versão do software testada (2024), o arquivo de classificação disponível (.SKC) contempla apenas o IFC 4.0.

Ou seja, nos três casos não houve sucesso em realizar a estrutura hierárquica de contêineres espaciais idealizada.

Recorreu-se a um quarto software na tentativa de desenvolvimento do artefato, a ferramenta Blender com a extensão Bonsai (4). Esta é uma extensão do software Blender, ambas livres e de código aberto, desenvolvida para visualizar e editar nativamente arquivos IFC. Dado que é uma solução desenvolvida a partir da biblioteca *IfcOpenShell*, supunha-se que a estrutura poderia ser montada obedecendo à versão mais recente do esquema (4.3.2.0). A estrutura foi criada com êxito:

Figura 6 - Resultado da montagem. Fonte: Autores, 2025.

Com a estrutura espacial criada, foi possível atribuir os elementos do modelo às respectivas subdivisões:

Figura 7 - Elementos do modelo contidos na hierarquia proposta. Fonte: Autores, 2025.

4. Resultados

Para avaliar os resultados, foram propostos dois testes:

1. Verificar o modelo gerado em diferentes visualizadores de IFC: visa garantir que os ajustes realizados no IFC foram transmitidos ao arquivo IFC alterado, não apenas na visualização dentro do software de checagem.
2. Gerar listas de elementos que mostrem o contêiner espacial relacionado ao elemento: visa que se possa filtrar ou segmentar as tabelas de elementos por contêiner espacial (“partes” ou “trechos” do projeto), melhorando a capacidade de pesquisa das informações extraídas do modelo.

4.1. Teste 1 – Visualizadores IFC

Os modelos foram verificados em diversos visualizadores IFC:

Figura 8 - Estrutura hierárquica espacial vista no software Blender com a extensão Bonsai. Fonte: Autores, 2025.

Figura 9 - Estrutura hierárquica espacial vista no software BIMcollab Zoom. Fonte: Autores, 2025.

Figura 10 - Estrutura hierárquica espacial vista no software KIT Model Viewer. Fonte: Autores, 2025.

Figura 11 - Estrutura hierárquica espacial vista no software DDScad Viewer. Fonte: Autores, 2025.

Figura 12 - Estrutura hierárquica espacial vista no software Open IFC Viewer. Fonte: Autores, 2025.

O objetivo desta verificação foi determinar se a estrutura hierárquica espacial seria montada corretamente pelo software de visualização. Como pode ser visto nas imagens acima, a montagem ocorreu corretamente.

4.2. Teste 2 – Extração de tabelas

Foram exportadas, de forma automatizada a partir do modelo, um relatório de elementos (tabela). O objetivo era incluir na tabela os nomes e classes dos contêineres espaciais dos elementos listados, de modo que se possa filtrar os elementos na tabela “por trecho”.

Figura 13 - Critérios de pesquisa. Fonte: Autores, 2025.

As exportações foram feitas em dois formatos, .CSV e .XLSX, para testar cada forma de apropriação dos dados e identificar eventuais divergências. Em ambos os casos as informações foram exportadas conforme o esperado.

Ao verificar a tabela gerada em software específico e confirmou-se que foi possível exportar corretamente informações sobre o contêiner espacial ao qual se relaciona cada elemento listado:

GlobalId	IFC Classe	IFC Tipo Predef	ID do elem	Espaço (Nome)	Espaço (Classe)
0OUi8EsX7Egihrci5EgP	IfcCourse	PROTECTION	7298	A - Canal	IfcFacilityPartCommon
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGrv0	IfcCourse	PROTECTION	1933	B - Canal	IfcFacilityPartCommon
0G5UIN8oHFD9qp50kE8Zn	IfcGeographicElement	TERRAIN	7250	Terreno	IfcSite
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGrvV	IfcPile	BORED	2507	A - Fundações	IfcFacilityPartCommon
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGr\$t	IfcPile	BORED	2879	B - Fundações	IfcFacilityPartCommon
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGrYe	IfcPile	BORED	2166	A - Fundações	IfcFacilityPartCommon
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGrYd	IfcPile	BORED	2135	A - Fundações	IfcFacilityPartCommon
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGrYh	IfcPile	BORED	2197	A - Fundações	IfcFacilityPartCommon
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGr\$q	IfcPile	BORED	2848	B - Fundações	IfcFacilityPartCommon
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGr\$p	IfcPile	BORED	2817	B - Fundações	IfcFacilityPartCommon
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGrYa	IfcPile	BORED	2104	A - Fundações	IfcFacilityPartCommon
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGrYS	IfcPile	BORED	2476	A - Fundações	IfcFacilityPartCommon
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGrYZ	IfcPile	BORED	2073	A - Fundações	IfcFacilityPartCommon
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGrYR	IfcPile	BORED	2445	A - Fundações	IfcFacilityPartCommon
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGr\$d	IfcPile	BORED	3127	B - Fundações	IfcFacilityPartCommon
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGrYO	IfcPile	BORED	2414	A - Fundações	IfcFacilityPartCommon
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGrYW	IfcPile	BORED	2042	A - Fundações	IfcFacilityPartCommon
3Y9ShrqFb13Rj8OgPTGr\$m	IfcPile	BORED	2786	B - Fundações	IfcFacilityPartCommon

Figura 14 - Tabela exportada a partir do modelo. Fonte: Autores, 2025.

Os testes confirmaram a funcionalidade da premissa da etapa de sugestão pois permitiram filtrar os dados extraídos do modelo de acordo com a hierarquia de contêineres espaciais proposta.

Desse modo, foi possível concluir que os testes 1 e 2 obtiveram sucesso.

5. Discussões

Tendo atingido sucesso nos testes, acredita-se que a organização proposta possa servir de exemplo para modelos BIM de infraestrutura orientados a drenagem no contexto brasileiro. Dos resultados obtidos, derivam algumas discussões relevantes:

- Os softwares 1, 2 e 3 não oferecem interface para edição direta da hierarquia espacial. Assim, ao utilizá-los, é necessário exportar o IFC e ajustar as relações de agregação em outra ferramenta, como o Blender com a extensão Bonsai (4). Isso pode ser desvantajoso em revisões de projeto, pois cada nova versão da modelagem exige a emissão de um novo IFC e a remontagem da estrutura espacial. Recomenda-se que as desenvolvedoras desses softwares incluam recursos para editar, classificar e relacionar contêineres espaciais conforme o esquema IFC, ou que se criem soluções complementares (extensões) para evitar esse retrabalho.
- A estrutura proposta baseia-se nas classes e relações da versão 4.3.2.0 do esquema IFC, vigente na publicação deste artigo, devendo ser reavaliada em versões futuras, como a já prevista versão 5 do IFC.
- Recomenda-se que sejam feitos testes com outros softwares de autoria de projetos de drenagem e visualizadores IFC não considerados por este estudo.

Esta pesquisa propôs uma estrutura hierárquica espacial para modelos BIM de drenagem urbana, validada por testes que confirmaram sua viabilidade técnica para visualização e extração automatizada de informações. A proposta foi apresentada a projetistas, que corroboraram a organização adotada e destacaram sua aderência à lógica tradicional de projeto e seu potencial de aplicação em contratações públicas no Brasil.

Apesar das limitações das ferramentas e da escassez de modelos BIM disponíveis como estudo de caso, os resultados evidenciam a relevância da abordagem. Recomenda-se, em trabalhos futuros, aplicá-la a modelos mais complexos para avaliar os ganhos qualitativos na manipulação das informações, identificar especificidades potencialmente ignoradas por este estudo e aprimorar fluxos de trabalho em diferentes softwares.

Acredita-se, assim, que o estudo possa contribuir para ampliar o uso de modelos BIM em projetos de drenagem urbana e apoiar a modernização dos processos de licitação, contratação e gestão de ativos públicos, contribuindo para maior padronização, eficiência, economicidade e transparência no setor público brasileiro.

Referências

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2023). *Industry Foundation Classes (IFC) para o compartilhamento de dados pelas indústrias da construção e da gestão de facilities – Parte 1: Esquema de dados* (Norma ABNT NBR ISO 16739-1:2023).
- Brasil. (2025). *Novo PAC - Subeixo “Esgotamento Sanitário - Urbano”*.
<<https://www.gov.br/casacivil/pt-br/novopac/selecoes2025/eixos/cidades-sustentaveis-e-resilientes/esgotamento-sanitario-cidades>>.
- Brasil. (2025). *Novo PAC - Subeixo “Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana”*.
<<https://www.gov.br/casacivil/pt-br/novopac/selecoes2025/eixos/cidades-sustentaveis-e-resilientes/prevencao-a-desastres-naturais-drenagem-urbana>>.
- Lacerda, D. P. et al. (2013). Design Science Research: método de pesquisa para a engenharia de produção. *Gestão & Produção*, v. 20, p. 741–761.
- The Economist Intelligence Unit. (2019). *The critical role of infrastructure for the Sustainable Development Goals* (Essay).